

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Курлов В. В.

Художник-реставратор 1 категорії

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ ХРЕСТА-РЕЛІКВАРІЯ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ІМ'ЯМ ПРП. МАРКА ПЕЧЕРНИКА

Середньовічний хрест-релікварій, пов'язаний з ім'ям прп. Марка Печерника, є окрасою колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. З початку XIX ст. він згадувався на сторінках видань церковно-археологічного, краєзнавчого, мистецтвознавчого характеру¹. Деякі публікації супроводжувалися прорисами, фотографіями хреста, ілюстрували практику народного вшанування святині. Належність хреста прп. Марку Печернику (Гробокопачу) незмінно відносилася авторами до “монастирського переказу”, “легенди”, сам хрест називався “давньою святинею”, іконографічні паралелі схиляли дослідників до думки про його візантійське походження. В такому інформаційному супроводі він неодноразово презентувався на музейних виставках².

На сьогодні в нашому розпорядженні вже є вагома база для комплексної характеристики унікальної речі сакрального значення. Однак у цьому науковому набутку спостерігаються прогалини, які не дозволяють впевнено атрибутувати пам'ятку, бо історичний контекст її уславлення як “хреста прп. Марка Печерника” залишається майже недослідженим. Також до цього часу не було проведено хіміко-технологічної експертизи сплаву, з якого виготовлено виріб. Хоча він не має в складі дорогоцінних металів, історичне значення предмета спонукає до уточнення місця його виготовлення, хронологічних характеристик, і саме тому потрібен всебічний науковий аналіз, в тому числі, й за допомогою металографічного методу.

Разом з цим знаменитий хрест, згадуваний різними авторами та впізнаваний за основними характеристиками (Фонди НКПКЗ, КПЛ-М-9595; позначимо його як № 1), ніколи не розглядався із урахуванням його копії з ідентичним гравіюванням, тільки без слідів черні (Фонди НКПКЗ, КПЛ-М-8966; за нашим переліком № 2). Обидва предмети за документацією фондів НКПКЗ описуються як об'ємні частини хрестів-релікваріїв, пов'язаних із ім'ям прп. Марка Печерника. За висновком В. Г. Пуцка, зробленим під час дослідження хреста № 1 – це зворотні стулки. І в першому, і в другому випадках відсутні лицьові частини релікваріїв. Втім, окремо від них зберігся подібних розмірів плаский хрест з гравіюваним зображенням прп. Марка на верхній лопасті, у медальйоні (Фонди НКПКЗ, КПЛ-М-3924; позначимо його № 3). За декоративним оформленням він відповідає описаній митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) лицьовій стулці хреста Марка Печерника. На хрест № 3 звертав увагу В. Г. Пуцко наприкінці XX ст., але дослі-

¹ [Болховитинов Евгений, митр.] Описание Киево-Печерской лавры. Изд. 3-е, К., 1847. С. 292; Фундуклей И. Обозрение Киева в отношении к древностям. К., 1847. С. 66, 110, рис. 32; Сементовский Н. Киев, его святыня, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников. К., 1864. С. 79; Закревский Н. Описание Киева. Изд. 2-е. Т. II, М., 1868. С. 634; Пуцко В. Г. Хрест Марка Печерника // Советская археология. М.: Изд-во “Наука”, 1987. № 1. С. 217-230; Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины. К.: Довіра, 2002. С. 231-232; Иоанн Кронштадтский, св. прав. О кресте Христовом / Ставрографический сборник. Кн. III: Крест как личная святиня. Сб. статей / Сост., науч. ред. и вступит. ст. С. В. Гнутовой. М.: Изд-во “Древлехранилище”, 2005. С. 48; Дятлов В. А. Києво-Печерська Лавра. Довідник-путівник. К., 2008. С. 354, 432; Дива лаврських печер. Вид. друге, доповнене. К., 2011. С. 70; Корзухіна Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII в. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003 / Серия: РАН, Институт истории материальной культуры. Труды. Т. VII. С. 32, 41, 49; Кізлова А. Хрест святого преподобного Марка Печерника у взаємодіях між братією та відвідувачами Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII ст. – 1925 рр.) // Києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.: Зб. матеріалів Міжнар. науково-практичної конференції, (Київ, 29 березня 2017 р.). К.: Фоліант, 2017. С. 406-410.

² Експонувався на виставках: “Християнство та атеїзм на Україні” (15.08.1972–1986); “Печери і муміфікація” (1964–1989); “Візантія і Київська Русь” (22.08.–24.11.1997; каталог – с. 3); “Греки і Києво-Печерська лавра” (1999, каталог – с. 8); “Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам'яті жива” (09.06.2001–26.02.2004); “Україна світу” (25.07.2012–31.07.2014); “Сторінки історії Києво-Печерської лаври”, секція № 1 (з вересня 2016).

дження залишило нерозв'язаними завдання, поставлені у даному разі: вивчити співвідношення трьох означених музейних предметів за розмірами, поєднати у загальному аналізі наявну інформацію про них, провести дослідження на міждисциплінарному рівні.

Хрест-релікварій № 1 (КПЛ-М-9595)

Визначення хреста № 1 як “енколпіону” викликало і продовжує викликати неоднозначні судження дослідників. Так, на думку В. Г. Пуцка: “*Не подвергая сомнению его определение в качестве креста-реликвария, нельзя в то же время высказывать уверенность в использовании его как энколпиона, поскольку для ношения на груди он слишком велик*”¹. А. А. Пескова у передмові до каталогу давньоруських хрестів-релікваріїв XI–XIII ст. схиляється до хронологічного принципу термінологічної класифікації, ігноруючи розміри виробів, які мають, однак, спільні характеристики за пластичною формою. Енколпіонами пропонуються називати корпусні, об’ємні хрести, які були виготовлені до XIV ст., “мощеви́ками” – пізнішого походження. Однак вся група хрестів подібного призначення об’єднується терміном “релікварій”². Останнє визначення є найбільш коректним в ситуації, коли процес уточнення датування й місця виготовлення предмета не завершено. Щодо неможливості “наперсного” носіння такого великого хреста, аргумент здається переконливим, проте описані в давніх патериках подвиги перших ченців, які добровільно накладали на себе вериги, разом із більшою пристосованістю людей середньовіччя до важких знарядь праці, зброї, військових обладунків, змушує обережніше переносити теперішні уявлення на минуле. У світлі історії побутування предмета дослідження маємо також звернути увагу на хрести-релікварії XVI–XVIII ст., за розмірами та іконографією наближені до хреста Марка Печерника. Так, дуже подібним є хрест-мощевик з колекції Державного історичного музею (Москва, РФ) – реліквія роду Головіних³. За описами ризниці Лаври зустрічається згадка про енколпіони з гравіюванням – один великий, інший меншого розміру, що належали Петру Могилі⁴. Слід також

¹ Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника... С. 220.

² Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы... С. 6.

³ 1677 р. Олексій Петрович Головін був київським воєводою. Хрест-мощевик із зображенням прпп. Антонія і Феодосія Печерських на лицьовому боці, зі зворотного має записи імен святих киево-печерських. Див.: Шполянская Д. В. Крест-мощевик Федора Алексеевича Головина из собрания отдела драгоценных металлов Государственного исторического музея // Ставрографический сборник. Кн. III... С. 421-428.

⁴ Щероцкий К. В. Киев. Путеводитель: Репринт. Воспроизведение изд. 1917 г. К. : Книга Роду, 2008. С. 283.

ретельніше вивчити лицьову частину хреста-релікварія Марка Печерника, що зберігається окремо (№ 3) і, безумовно, виконана не раніше XVII ст.¹

Хрест-релікварій № 2 (КПЛ-М-8966).

Розміри хреста № 1, зазначені в історіографії та документах, різняться, що пояснюється відсутністю тривалий час єдиної методики вимірювання. Лише знедавна методологія ставрографічних досліджень виведена на новий рівень. Зокрема Ю. Л. Щаповою, а за нею Д. В. Пежемським розвинуто метод формул, який уніфікує прийоми вимірювання і дозволяє отримувати об'єктивніші описи пам'яток². Метричний підхід наглядно демонструє еволюцію вивчення хреста-релікварія, пов'язаного з іменем киево-печерського подвижника, для чого укладено порівняльну таблицю базових повторюваних і додаткових характеристик за розмірами у різних дослідників:

Параметри хреста	Євгеній (Болховітинов) 1825 р. ³	М. Закревський 1868 р.	Облікова документація НКПКЗ, 1983. КПЛ-М-9595	В. Пуцко 1987 р. ⁴	В. Курлов 2018 р.
Загальна висота вертикального брусу	“6 дюймов” ⁵ = 15,2 см	“5¼ верш., или 9¼ дюймов” = 23,36 см (23,5 см)	24,3 см	23,3 см	24,5 см
Ширина середньої перекладки	“6½ дюймов” = 16,5 см	“3½ верш., или 6½ дюймов” = 15,57 см (16,5 см)	16,1 см	14,8 см	16,5 см
Середня товщина хреста	—	“2/5 вершка или ¾ дюйма” = 1,78 см (1,9 см)	—	2,77 см	3,3 см
Додаткові дані	—	“толщина ободка, как и самой плитки или доски, представляющей крест, содержит 1/24 часть вершка, или 1/14 дюйма” = 0,18 см	—	—	—

¹ КПЛ-М-3924.

² Пежемский Д. В. Пути объективизации ставрографических исследований // Ставрографический сборник. Кн. III. С. 645-656.

³ [Болховитинов Евгений, митр.]. Описание Киевопечерской лавры. К., 1826. С. 156. Так само у виданнях 1831, 1847 рр.

⁴ Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника. С. 217. Наводиться старий інвентарний номер цього хреста: КПЛ-М-3221.

⁵ Помилка, помічена М. Закревським: замість “9” надруковано “6”.

Перспективним є дослідження локалізації місця зберігання хреста Марка Печерника протягом осяжного часу за допомогою архівних документів і нарративних джерел, з урахуванням того, що мандрівники-іноземці, прочани, краєзнавці та вчені могли бачити різні предмети – копії, припустимо, втраченого оригіналу візантійського (за іконографією зображень на реверсі) зразка. Верхня пластина № 3 із гравійованим Розп'яттям і зображенням прп. Марка (не поєднана наразі з нижньою об'ємною стулкою) – пізня реконструкція відсутньої частини хреста-релікварія. Очевидно, декоративне оформлення аверсу пов'язане з переказом про вживання прп. Марком води з наперсного хреста-енколпіону. Уточнення часу виникнення традиції напувати, вмивати, навіть обливати водою¹ прочан та іновірців-відвідувачів Антонієвих печер з хреста прп. Марка є одним із завдань даного дослідження.

Технологія покриття внутрішньої поверхні коробчастої за формою стулки одразу передбачала не звичайне для подібної сакральної речі використання – вміщення часток мощей, або інших реліквій, а надання хресту функції сосуду для зберігання освяченої води. На таку думку наводить лудження (покриття оловом) внутрішньої поверхні виробів № 1 і 2, що здійснювалося для запобігання окислюванню металу. Така технологія в Україні поширилася у XVII ст.

У науковий обіг вперше вводиться інформація про копію (№ 2) хреста, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника, який постійно експонується в НКПІКЗ (№ 1 – з образами: в центрі – Христа Спасителя, обабіч (на раменах) Апостолів, зверху святого Федора і не збереженого нижнього зображення вертикального бруса – за реконструкцією втрачених літер “святого Георгія”). За описом в інвентарній картці, хрест № 2 був виявлений у гробниці святого Марка Печерника у 1976 р.² На відміну від першого, зображення на ньому вигравійовані менш ретельно і не спостерігається черні. До того ж, через перебування у несприятливих умовах (у гробниці), припустимо, з часів Другої світової війни або й пізніших років, коли на Нижній території Лаври продовжував функціонувати чоловічий монастир (припинив діяльність у 1960 р.), він має гіршу збереженість. Його зворотна, коробчаста, частина так само, як у першому випадку, луджена. Вважати, що цей хрест знаходився у раці Марка Печерника довше немає підстав через ретельний огляд мощей у 1930-х рр. і виходячи зі змісту описів XIX – початку XX ст., де йшлося про зберігання хреста “при мощах”, в ризниці, однак ніде не сказано, що “у труні”. “При мощах” містилися печерні ікони з образами святих, горіли лампади, а хрест, як видно з ілюстрації до книги П. Свінїна 1839 р. лежав біля мощей святого Марка Печерника³.

Фахове церковно-археологічне дослідження хреста-релікварія, який набув популярності у Києво-Печерському монастирі, провів на початку XIX ст. митрополит Євгеній (Болховітін). Цитував владику, з критичним підходом і своїми доповненнями, автор фундаментального опису Києва М. Закревський. Його краєзнавче дослідження допомагає багато що з'ясувати в сучасних уявленнях про хрест Марка Печерника, як про сакральний предмет і музейну річ, у тому числі розібратися в плутанині з даними щодо нього:

“Для археологов весьма замечателен медный крест, который хранился при мощах Пр. Марка, а теперь, как слышно, находится в Лаврской ризнице. Крест этот сделан из Коринфской меди, очевидно Византийской работы... Толицина ободка, как и самой плитки или

Хрест № 3. Лицьова стулка хреста-релікварія (КПЛ-М-3924)

¹ Кізлова А. Хрест святого преподобного Марка Печерника. С. 407.

² КПЛ-М-8966. Акт № 112 від 24.02.1982. Розміри за обмірами В. Курлова 2018 р.: 23,5×16,0×3,0 см.

³ Кізлова А. А. Практичні заходи навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври, спрямовані на комунікацію з богомольцями (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.) // Сторінки історії. Зб. наук. пр. Вип. 40. НТУУ “КПІ” 2015. С. 14-24.

доски, представляющей крест, содержит $\frac{1}{24}$ часть вершка, или $\frac{1}{14}$ дюйма (див. таблицю). Ободок этот и служит причиною, что крест представляет пустоту; почему он, как предание гласит, и служил Преп. Марку вместо сосуда для питья. На длинной перекладине, вверху, к ободку, со внешней стороны приделана выпуклость, в роде украшения; а внизу, также на внешней стороне, находится часть металла в виде толстого крючка. На верхней стороне этого креста, т.е. внутри ободков, не заметно никакого изображения. Не понятно, с чего взял преосв. Евгений, в своем "Описании Киево-Печерск. Лавры" (изд. 2. Киев 1831 г. стр. 320) написать, что "внутри ободков находится изображение Распятия Спасителя, на поперечной линии коего, с правой стороны Божия Матерь, с левой – Иоанн Креститель¹; а вверху над Распятием, Преподобный Марк". – На другой, внешней или нижней стороне, в середине, углубленно представлен Спаситель, по сторонам коего, на поперечной перекладине, по шести Апостолов, вверху Св. Феодор, а под ногами Спасителя, (можно догадываться) было изображение Св. Георгия. Надписи сделаны отвесно на Греческом языке. Все эти изображения от времени во многих местах стерлись. Рисунок этого замечательного Византийского креста находится в Обозрении Киева, соч. Журавского, издан. Фундуклеем. Он несколько меньше натуральной величины, но очень неудовлетворителен. Сементовский, скопировав из Фундуклеевского издания, поместил рисунок в своем Киеве (стр. 162) и притом в уменьшенном виде; но он весьма плох. Вообще по этим рисункам нельзя получить надлежащего понятия о кресте Преп. Марка. По благосклонности о. Петра Лебединцева получили мы из Киева 14 окт. 1866 г. фотографический снимок сего древнего драгоценного креста, возможно верная копия коего помещена и в нашем собрании рисунков и чертежей на десятом листе"².

Причину здивування М. Закревського через невідомі йому зображення на хресті Розп'яття з пристоячими і образом прп. Марка в оглаві вперше роз'яснив В. Г. Пуцко, котрому М. З. Петренко надав можливість ознайомитися з лицьовою частиною релікварія, що і тепер зберігається у фондах НКПІКЗ (№ 3). Вона повторює за виглядом ту, яку описав митрополит Євгеній, та не міг бачити М. Закревський, бо вивчав предмет лише за фотографією зворотної, найдавнішої частини хреста, надісланою П. Лебединцевим³.

Власне увага дослідників з XIX ст. була прикута, переважно, до стулки хреста-релікварія № 1, про що можна судити з порівняння малюнків і фотографій. Лицьову стулку хреста Марка Печерника (№ 3) В. Г. Пуцко відніс до XVII ст.⁴ На хрест № 2 ніколи не зважали, тому він не має певного датування⁵. Через питання, пов'язані з вивченням історичного контексту популяризації святині в могилянську добу, а також у зв'язку з розпочатим нещодавно хіміко-технологічним аналізом означеної групи музейних предметів, попереднє озвучення припущень щодо часу виготовлення хрестів наразі не має сенсу.

Зважаючи на вищесказане, підкреслимо, що робота В. Г. Пуцка дала поштовх як до розвитку мистецтвознавчого трактування зображень святих на хресті Марка Печерника, так і до всебічного аналізу предмета в історичному контексті. Автор висвітлив важливі деталі – ознаки, що вказують на виготовлення лицьової пластини із гравійованими зображеннями розп'ятого Христа з пристоячими Богородицею та Іоаном Богословом (поясні образи на раменах), а також прп. Марком Печерником у верхньому медальйоні, за часів архімандрита Києво-Печерської лаври, київського митрополита Петра Могили. Водночас Василь Григоро-

¹ У В. Г. Пуцка образ трактований як Іоан Богослов, що вважаємо вірним. Див.: Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника. С. 218.

² Закревский Н. Описание Киева. Т. II. С. 634.

³ У В. Г. Пуцка наводиться старий інвентарний номер одиниці збереження – КПЛ-М-3577. Він називає такі розміри: 24,3×16,3×2 см. Див.: Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника... С. 217-218. Діючий інв. №: КПЛ-М-3924. Розміри за обліковою документацією 1982 р.: 23,5×16,0 см; за обмірами В. Курлова 2018 р.: 24,0×16,5×1,2 см. Сумніви в тому, що ця "пластина", за виразом В. Г. Пуцка, є лицьовою стулкою одного із згадуваних хрестів виникають через деяку розбіжність розмірів. Проте це безумовно, за виглядом, копія описаної Євгенієм Болховітіновим складової хреста-релікварія Марка Печерника. Отже, вочевидь, цей хрест тиражувався, як і деякі інші сакральні речі, які здобули народну славу, і до збереженої пластини підходила інша, втрачена на сьогодні, зворотна стулка.

⁴ Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника. С. 218. Натомість за каталогом фондів НКПІКЗ, інвентарною карткою 1981 р., цей хрест датується XIX ст.

⁵ За інвентарною карткою каталогу фондів НКПІКЗ цей хрест датовано XVII ст.: КПЛ-М-8966, книга вступу № 2130.

вич без будь-яких зауважень переказав монастирську легенду про те, що верхня частина хреста з Розп'яттям, “по-видимому, была утрачена слишком давно. Во всяком случае, в XVII в. уже возникла необходимость в изготовлении новой пластины, сохранившейся до наших дней”¹. Появу збереженої пластини із гравійованим Розп'яттям і образом прп. Марка Печерника вчений пояснює реставрацією хреста-енколпіона візантійського походження².

Оскільки останнім часом все більше уваги привертає переосмислення спадку свт. Петра Могили, зокрема, у зв'язку із вивченням еволюції культу киево-печерських святих, є підстави стверджувати, що давній хрест отримав розширену легенду саме під час реалізації канонізаційної програми XVII ст. Тим більше, що ставрографічні каталоги вказують на появу зображень руських святих на зворотному боці релікварних наперсних хрестів починаючи з XVI ст. Частки мощей цих святих, як правило, вкладалися в хрести з їхніми образами³. Старі інвентарні описи Києво-Печерського монастиря також згадують подібні пам'ятки. За попереднім візуальним аналізом їх одразу відносили до XII ст., хоча ми маємо звертати увагу на розвиток культу печерських святих взагалі та малоймовірність появи їхніх зображень на енколпіонах раніше того часу, коли в агіографічних творах було зафіксовано вшанування преподобних⁴. У даному випадку, якщо фахівці, котрі писали про цей хрест, вірно визначили стулки як нижню і верхню, то маємо дещо нехарактерне відхилення: прп. Марк вигравійований над Розп'яттям, котре маркує лицьовий бік релікварія.

У продовження теми розвинутої В. Г. Пуцком слід зауважити: дослідник трохи дезорієнтує читача в історичному плані твердженням, що переказ про використання прп. Марком хреста як сосуда для пиття викладений вже у першому виданні Києво-Печерського патерика. По суті це вірно. У друкованому Патерику 1661 р., дійсно, оповідається про чудотворні мощі Марка, “одеже лежат и железа, яже ношаше на себе преподобный, и крест медяный, из него же воду пияше: его же устами своїми сице освяти, яко чудотворну тому быти. Ибо елицы верующии с постом пришедше испиют от креста того честного воду святую, паче всех вод врачевных, неотложное врачевание выше естественное, на недуги своя приемлют”⁵. Але, поперше, в більш ранніх, рукописних редакціях Патерика такої інформації немає⁶; по-друге, чудотворіння прп. Марка через хрест, який в монастирі тримали біля його мощей, вперше зафіксовано у записках архімандрита Києво-Печерської лаври Петра Могили 1628–1632 рр. і згодом внесено в текст “Тератургіми” Афанасія Кальнофойського (1638). Дослідниця Н. Сінкевич звертає увагу на те, що хоча культ прп. Марка у Лаврі в цей час активно розвивався і при цьому згадує про внесення його імені в “Святкову мінею” (“Анфологіон” 1619 р. лаврського друку), а також про шанування хреста подвижника завдяки запису Петра Могили, “однак офіційна прослава отців, як і упорядкування норм їхнього шанування, була неможливою без популяризації житій кожного з них. Збіркою таких житій і став власне “Патерикон” Сильвестра Косова.

У “Патериконі” згадані виключно ті святі, інформація про яких вміщена у старому материковому тексті. Інші популярні на час написання твору культу ігноруються... у випадку з Марком Печерником (Гробоконачем) ситуація була набагато складнішою. Імовірно,

¹ Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника. С. 218.

² Там же. С. 219

³ Гнупова С. В. Проблемы современной ставрографии // Ставрографический сборник. Кн. III. С. XII.

⁴ В інвентарних книгах Києво-Печерського монастиря межі XIX–XX ст. зустрічаються дотичні пам'ятки. Наприклад: “Крест медный, литой, складной, четвероконечный, 1¼ и 1½ в., с закругленными концами и изображением: на одной стороне посредине – Распятия Господня, по сторонам – Божией Матери и Св. Иоанна Богослова, вверху – Св. Духа, а на другой – посредине – Божией Матери с воздетыми руками и Младенцем Христом в недрах, по сторонам – Архангелов Михаила и Гавриила с именными надписями, вверху – преподобных Антония и Феодосия Печерских и внизу – препод. Иоанна Многострадального, с четвероконечным крестом в правой руке. Весу в кресте 23 золотника. Найден в земле при Дальне-пещерной Рождество-Богородичной церкви, в 1884 году, и по осмотре археологом, профессором КДА Лашкаревым, признан относящимся к XII веку” – див. Фонди НКПЗ: КПЛ-А-364, с. 245; КПЛ-А-1370, арк. 522.

⁵ Патерик или Отечник Печерский. К. 1661. Л. 210об. [за:] Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника. С. 217.

⁶ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. К., 1931. Реприн. перевид. 1991. С. 155-161; РГБ, № 712 (Патерик Печерский с избранными житиями на мес. май, полууст. разный, напис. 1497 года, в четверть, 504 листа. Арсеневская редакция) Л. 147-152об.

чудеса святого, який наказував мертвим рухатися, здалися Косову маловірогідними, а також такими, що не могли справити на читача належний дидактичний вплив... відтак Косов виключив це життє”¹.

Втім, святий Петро Могила успішно реалізував проект канонізації місцево вшанованих святих, серед яких був і прп. Марк Печерник. До укладання за його благословенням “Канона Преподобним отцям печерським” 1643 р., була видана “Тератургіма” Афанасія Кальнофойського, куди вже внесли нотатку з щоденника Петра Могили про зцілення 1621 р. водою з хреста, освяченого Марком, князя Павла Курцевича – “латинянина”, який приїхав з Волині до своєї матері Домникії – черниці православного жіночого монастиря, підпорядкованого печерському архимандриту (з середини XVII ст. відомого як Вознесенський). Князь Курцевич засвідчив Петру Могилі у 1629 р. про пережиті події: осліп він на одне око і без поводитирів не ходив, бо від світла очі боліли і він носив через це пов’язку. Печерська братія з намісником Киприяном Лабунським пожаліли його і порадили замовити у печері прп. Антонія Службу Божу, після чого, з вірою, умити очі святою водою з хреста, що лежить на раці Марка Печерника. Князь так і зробив, після чого цілував мощі святого та поїхав у Київ, де піднявся на гору Уздихальницю і знявши покров, побачив перед собою Дніпро і далеке Задніпров’я². Афанасій Кальнофойський редагував нотатки Петра Могили, деталізуючи обряд з використанням води з мідного хреста та історію з покровом, яким у його версії Курцевич закрити очі перед підйомом на гору³.

Підсумовуючи сказане зазначимо: проблема атрибуції такої унікальної пам’ятки, як хрест прп. Марка Печерника викриває загальну методологічну проблему вивчення сакральних пам’яток, що за інертністю підходів часто розподіляються між мистецтвознавцями і археологами, істориками архітектури та дослідниками церковної історії. Водночас відбувається обмін науково-практичним досвідом в корпорації художників-реставраторів, спеціалізація котрих, як правило, дає можливість винести остаточний вердикт щодо матеріалу, технології виготовлення того чи іншого предмету, а отже й уточнити його датування та інші характеристики. Таким чином очевидно є необхідність пам’ятокознавчого підходу із застосуванням міждисциплінарного методу, що дозволяє об’єктивно і комплексно вивчати предмет. З використанням означеного підходу зроблено попередній аналіз речі, добре відомої за її сакральним і музейним змістом. Це дозволило вийти на принципово новий рівень знання про неї і прояснити перспективні напрямки дослідження. Огляд історіографії показав, що безпосередньо в Києво-Печерській лаврі, у фондах НКПКЗ хрест Марка Печерника вивчали одиниці, а до публікації отримані емпірично результати в останні десятиліття довів тільки В. Г. Пуцко. Автори видання “Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII в.” визнавали, що теперішній стан і навіть наявність у фондах НКПКЗ хреста Марка Печерника підтвердити не можуть і вимушені користуватися неякісними зображеннями старих публікацій⁴.

Зауважимо, що питання реконструкції хреста-реликварія за візантійським зразком у часи святителя Петра Могили і в зв’язку з програмою канонізації киево-печерських святих, тиражування хреста Марка Печерника на кшталт шапки Іоанна Багатотерпеливого (Багатостраждального) на замовлення прочан та з інших причин, потребують додаткової верифікації, але вже сьогодні можна впевнено сказати, що разом із паралельним дослідженням появи образів та імен святих печерських у декоративному оформленні подібних пам’яток, історія хреста укладається в логічну конструкцію еволюції культу лаврських святинь. Як списки з чудотворних ікон, так і копії освяченого на мощах прп. Марка хреста мають особливе сакральне значення в православному світі.

¹ Сінкевич Наталія. “Патерикон” Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам’ятки. К. : Видавець Олег Філюк, 2014. С. 80-81.

² Записки святителя Петра Могили / Упорядкування І. В. Жиленко. К. : Фенікс, 2011. С. 86-87, 445-446.

³ Кальнофойський Афанасій. Тератургіма: трактат / Кальнофойський Афанасій; пер. с пол. Ольга Бигун; грав. Леонтия Тарасевича. К. : Горлиця, 2013. С. 120-122.

⁴ Корзухіна Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII в. С. 32

Мистецтвознавчий аналіз зображень на хресті Марка Печерника був ґрунтовно проведений В. Г. Пуцком. До нього можна додати на сьогодні те, що відсутність (стертість) атрибутів святих Федора і Георгія (про зображення останнього взагалі можна судити лише з прорисів-реконструкцій XIX ст.), роблять трактування образів доволі суб'єктивними. Приймаючи версію бачення вченим у верхньому образі хреста № 1 св. Федора Стратилата¹, маємо, втім, згадати про популярність у Києво-Печерському монастирі св. Федора Студита² і, з певною долею вірогідності, можемо припустити саме його зображення на хресті прп. Марка Печерника. В такому випадку святий мав тримати не хрест чи меч (Федір Стратилат виступав у візантійському мистецтві як воїн), а книгу або свиток, що нагадували про чернечий статут, укладений в ігуменство іншого святого Федора у Студійському монастирі Константинополя.

Практичним результатом даного етапу дослідження стало уточнення деяких технічних характеристик трьох пов'язаних між собою музейних предметів, вперше розглянутих разом у контексті загальної історії Києво-Печерської лаври.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТНА ЗБІРКА МИТРОПОЛИЧОГО БУДИНКУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст. В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ (на основі колекції НКПШЗ)

Колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника надає багатий матеріал для вивчення церковного портрета XVIII – початку XX ст. У процесі роботи з колекцією уточнюється наукова атрибуція пам'яток, зокрема питання походження і історії побутування портретів. Предметом даного дослідження стала група творів, що в 1920-х рр. надійшла до Лаврського музейного містечка з митрополичого будинку Києво-Печерської лаври. Інвентарні описи речей настоятельських келій, що охоплюють період з останньої чверті XVIII ст. до початку XX ст., становлять джерельну базу дослідження. Цінну інформацію надали матеріали наукового архіву відділу фондів Заповідника, зокрема, стара інвентарна документація – облікові книги Музейного містечка 1920-х – початку 1930-х рр., інвентарні книги 1948–1949 рр.

Портрет, як елемент церковної культури, з XVII–XVIII ст. був присутній в інтер'єрах Києво-Печерської лаври – сакральних, адміністративних і жилих. Лаврська культурна традиція мала вплив на формування в першій половині XVIII ст. церковних портретних збірок у Центральній та Північній Росії. Архієреї українського походження, серед них чимало лаврських пострижеників, привносили до місць свого нового служіння традицію портретного живопису. Так портретні галереї з'явилися в Троїце-Сергіївській лаврі за часів архімандрита Арсенія (Могилянського) (1744–1752), в архієрейських домах Ростова та Ярославля за архієпископа Самуїла (Миславського) (1776–1777).

Початок формування портретної збірки настоятельських келій покладено в першій третині XVIII ст. На місці старих келій, пошкоджених пожежею 1718 р., було споруджено в 1727–1731 рр. нові двоповерхові покої настоятеля. У 1752–1761 рр. впритул до них поставлено ще один двоповерховий кам'яний корпус за проектом архітектора І.-Г. Шеделя з фасадом, що виходив в сад. У келіях, які називалися архімандричими, проживали вільно обрані чернечою братією печерські архімандрити – настоятелі Києво-Печерської лаври. Останнім обраним настоятелем, який протягом 1761–1786 рр. мешкав у келіях архімандрита, був Зосима (Валькевич).

¹ Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника... С. 220, 222.

² В старій інвентарній книзі Києво-Печерського монастиря згадується, між іншим, “Крест золотой четвероконечный 17/8 и 11/8 в. с изображением на финифти Распятия Господня ... С оборотной стороны креста вырезана надпись: “Мощи Святого Якова Перскаго, мощи Феодора Тирона, мощи Феодора Стратилата, мощи Феодора Студийского...”. Див: фонди НКПШЗ. КПЛ-М-1370, арк.195.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І. Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О. Курлов В. В. Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О. Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А. Сергєєва М. С. Сухонос А. М. Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВОЗНАВСТВА ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018